

Історична генеза концепції справедливого суду

Сопільник Р.Л.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
07.12.2021	21.01.2022	Історія	93/94

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5962602>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Сучасні правові реформи повинні мати стале підґрунтя та враховувати віковий досвід трансформацій філософського тлумачення прав людини. У цій статті ми представили аналіз права на справедливий суд у історичній ретроспективі. Аналіз історичної генези концепції справедливого суду свідчить, що у різних формах спроби осмислити цей інститут відбувались з часів Античності. Античними мислителями встановлено залежність довіри до суду від справедливості його рішень, а справедливість суду була похідною з особистісних якостей судді. Епоха Середньовіччя позначилась першими спробами закріплення окремих елементів права на справедливий суд, що відображено, зокрема, у "Посадових інструкціях судді" (1166 р.) та "Ордонансі про суддів" (1346 р.). У добу Ренесансу Т. Мор, К. Гельвецій, Т. Гобс, Мореллі та ін. зосереджувались на обґрунтуванні засад неупередженого судочинства. Часи Просвітництва позначились пошуком шляхів узгодження інтересів суспільства та громадянина за посередництва справедливого суду. Надалі закріплення елементів права на справедливий суд відбулося у Вірджинській декларації (1776 р.), Французькій Декларації прав людини і громадянина (1789 р.). У XIX – на поч. XX ст. право на справедливий суд осмислювалось у зв'язку з необхідністю забезпечення доступу до правосуддя, розпочався однойменний всесвітній рух. У рамках цього руху обґрунтовувалися шляхи полегшення доступу до суду соціально незахищених верств населення, зменшення вартості судового розгляду в офіційних державних судах, вирішення проблем представництва групових та колективних інтересів, усунення перешкод матеріального характеру, які обмежують доступ бідних верств населення до правосуддя, напрацювання механізму ефективного захисту прав та законних інтересів групи, колективу, яких неможливо персоніфікувати на момент відкриття провадження в суді. Актуальності набули і питання спрощення судочинства, запровадження спеціальних альтернативних процедур для вирішення певних категорій справ.

Ключові слова: історія філософії, історія прав людини, античність, римське право, середньовіччя, просвітництво, сучасний етап розвитку права на справедливий суд.

¹ Сопільник Р.Л., д.ю.н., професор, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», <https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

Historical genesis of the concept of fair trial

Annotation. Modern legal reforms must have a solid foundation and take into account the age-old experience of transformations of the philosophical interpretation of human rights. In this article, we present an analysis of the right to a fair trial in historical retrospect. An analysis of the historical genesis of the concept of a fair trial shows that various forms of attempts to comprehend this institution have been made since antiquity. Ancient thinkers established the dependence of trust in the court on the fairness of its decisions, and the fairness of the court was derived from the personal qualities of the judge. The Middle Ages were marked by the first attempts to consolidate certain elements of the right to a fair trial, which is reflected, in particular, in the "Judicial Instructions" (1166) and the "Ordinance on Judges" (1346). During the Renaissance, T. Moore, K. Helvetius, T. Hobbes, Morelli and others. focused on substantiating the principles of impartial justice. The Enlightenment was marked by the search for ways to reconcile the interests of society and the citizen through a fair trial. Later, the elements of the right to a fair trial were consolidated in the Virginia Declaration (1776) and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789). In the XIX - early XX century. the right to a fair trial was conceived in connection with the need to ensure access to justice, the world movement of the same name began. The movement substantiated ways to facilitate access to justice for vulnerable groups, reduce the cost of litigation in official state courts, address issues of representation of group and collective interests, eliminate material barriers that limit the access of the poor to justice, develop an effective protection mechanism. rights and legitimate interests of the group, the team, which can not be personified at the time of the court proceedings. The issues of simplification of judicial proceedings and introduction of special alternative procedures for resolving certain categories of cases have also become relevant.

Keywords: history of philosophy, history of human rights, antiquity, Roman law, the Middle Ages, the Enlightenment, the current stage of development of the right to a fair trial.

Вступ

В Античну добу проблема справедливого суду уперше прозвучала у філософській доктрині Сократа, який вважав, що не може залишатися міцною держава, якщо судові вирoki у ній несправедливі та не мають жодної сили. Коли судді засудили Сократа до смертної кари, він промовив: «Ви не сказали про мене жодного слова правди, а я вам скажу: суд повинен бути справедливим, оскільки лише у такому випадку він не втратить довіри людей» [1, с. 109, 290]. Його учень Платон проголосив, що держава перестане бути державою, якщо вона не має судів, які здійснюють правосуддя. У державі, в якій відсутні справедливі суди або ж суди самі підривають свій авторитет, застерігав він, настають буремні часи [2, с. 242 – 243, 366]. Судді, підкреслив Платон, повинні бути справедливими, неупередженими, мудрими та вихованими, удосконалювати свої знання для того, щоб забезпечити людям справедливість, а державі – розвиток [2, с. 366 – 377].

Метою цього дослідження є аналіз розвитку права на справедливий суд у історичній ретроспективі.

Результати

Арістотель, продовжуючи думку Платона, зазначив, що правосуддя – це те, що є законним і справедливим, а неправосуддя – незаконний і несправедливий суд [3, с. 132]. Питання правосуддя Арістотель розглядав у контексті зрівняльної справедливості, яка лягла в основу його теорії відновлювального права [3, с. 139]. Ці міркування поклали початок розвитку концепції рівності людей перед законом. Стагіріт підкреслював, що судова гілка влади повинна бути відокремленою від інших. Що стосується органів судової влади, то необхідно, вважав він, визначати: по-перше, хто судді; по-друге, що підлягає їхньому судові; по-третє, яким чином призначаються судді. Погано поставлена робота у судах, був переконаний Арістотель, здатна призвести до братовбивчої війни і навіть до повалення існуючого ладу. Тому суддями, вважав він, повинні ставати "найкращі мужі", які є душею полісу [3, с. 127 – 128]. Цицерон у трактаті "Про державу" наголошував, що правосуддя повинне співвідноситися з поняттями вірності та справедливості [4, с. 30].

У давньоримській правовій думці спостерігається абсолютизація принципу справедливості як основоположної умови існування права (Цицерон, Ульпіан, Павло, Цельс), що у правозастосовній практиці дозволяло у випадку виникнення колізій між дійсним і належним, справедливим (*aequitas*) модифікувати правову норму у відповідності до актуального трактування уявлень про справедливе право (*aequum ius*). Ідеї про права і свободи одержали розвиток у в Стародавньому Римі. Тут духовні свободи і рівність всіх людей відстоювали Марк Тулій Цицерон (106–43 рр. до н.е), Лукрецій Кар (99–55 рр. до н.е), Анней Сенека (4–65 рр. н.е.), Епіктет (бл. 50–138 рр. н.е.), Марк Аврелій (121–180 рр. н.е) та ін. Епіктет, критикуючи рабство як аморальне і хибне явище, що суперечить природному праву, послідовно відстоював принцип – "чого не бажаєш собі, не бажай і іншим". Марк Аврелій вважав, що в державі повинні бути єдині для всіх закони, поважатися свобода підданих, а управління здійснюватися на засадах рівності та рівноправності всіх громадян. Суттєвий внесок у розвиток юридичних уявлень про права і свободи людини був зроблений римськими юристами – Гаєм, Модестином, Папініаном, Ульпіаном (II–III ст.) та ін. Конкретизовані ними зміст і значення прав і свобод людини утворили теоретичні засади розвитку доктрини прав людини [5, С. 91–92]. «Дигести (Пандекти) Юстиніана». Перша книга розпочинається розділом «Про справедливість і право», де вже з перших рядків Ульпіан зазначає, що «право» отримало свою назву від слова «справедливість», адже, згідно з визначенням Цельса, право є «мистецтвом доброго та справедливого». Вивчення «зводу законів» Римської імперії дає змогу констатувати, що категорія «справедливість» не тільки мала глибинний філософський смисл, а й використовувалась для характеристики вимог до судових рішень. До речі, здійснений аналіз цього джерела римського права свідчить про те, що використання поняття «справедливість» (з урахуванням антоніма «несправедливість»), наявне більш ніж у 50 тлумаченнях римських преторів (тогочасних видатних юристів), включених до Дигестів Юстиніана. Категорія «справедливість» стала джерелом багатьох правил і складовою юридичних механізмів чинного на той час цивільного, особливо преторського, права [6, С. 109].

О. В. Терещенко зауважує, що римляни, застосовували концепцію справедливості, ввівши розмежування між *jus strictum* (жорстким правом) та *jus aequum* (справедливістю), причому остання використовувалась для інтерпретації та доповнення закону [7, С. 2].

У добу Середньовіччя уявлення про справедливий суд щільно пов'язувались зі специфікою епохи. І. Франко з цього приводу писав, що категорії – вина, гріх, кара, ласка Божа – були основними фундаментами людського мислення й почування і відбилися також у цілім світогляді того часу, в цілім розумінні будови світу та його

призначення [8, с. 36]. У цей час розуміння справедливого суду було щільно пов'язане з геоцентризмом.

Закріплення певних елементів права на справедливий суд відбулося в "Ордонансі про суддів", у якому зазначалося, що судді повинні забезпечувати виконання закону і прав усім підданим, як багатим так і бідним, незалежно від особи, а також не сміють приймати грошову винагороду, подарунки, хабарі тощо [9]. У "Посадових інструкціях судді" вказувалося, що суддя повинен бути "чоловік порядний, народжений законно, не гулящий, тверезий, ні багатий, ні бідний". Перед своїм призначенням він давав урочисту присягу "сумлінно все виконувати, справедливо судити справи, дозволяти сторонам апеляцію, не займатися зловживаннями, не бути упередженим, не йти на поступки багатіям та не кривдити бідних".

У добу Ренесансу поняття справедливого суду стало одним з провідних. Як зазначалося у праці Н. Мельничук [10, с. 68], добі Відродження було властиве не тільки намагання поновити античний гуманізм, а й піддати його анафемі, притаманне прагнення не лише викоренити дух Середньовіччя, але й оживити його.

На цьому тлі Монтень закликав "забути про правосуддя потворне і біснувате й триматися людських взірців" [11, с. 21]. Анжей Моджевський ствердив, що суд повинен стати неупередженим, здійснюючи правосуддя незалежно від статусу підсудного [12, с. 89]. Закон, проголосив він, повинен промовляти до всіх однією і тією ж мовою, оскільки поблажливість щодо "обраних" провокує вчинення ними нових злочинів, а невинувато жорстокі покарання, що присуджуються простим людям, знищують їх [12, с. 114]. Пізніше до справедливого правосуддя апелювали К. Гельвецій, Т. Гобс, Т. Мор, Мореллі [13].

У добу Просвітництва справедливий судовий розгляд пов'язувався з громадськими інтересами. Справедливий суд асоціювався з повагою до громадянина як такого, що являє собою частину політичного організму. "Скільки нещасних, писав Вольтер, було зраджено і віддано катам безчесними і несправедливими суддями, які спокійно, без докору сумління, засудили їх до страти" [14, с. 205]. Право на справедливий судовий розгляд задекларовано у Вірджинській декларації в 1776 році, яку було покладено в основу Конституції США. У п'ятій поправці вказано, що ніхто не буде позбавлений життя, свободи чи майна без законного судового розгляду. У Французькій Декларації прав людини і громадянина (1789) вказувалось, що людина має право на справедливий суд. Жан-Поль Марат, який інтелектуально й духовно долучився до появи цієї Декларації, у своєму "Проекті Декларації прав людини і громадянина з наступним планом справедливої, мудрої і вільної Конституції" заявив, що "жоден громадянин не повинен потрапити до тенет судді-невігласа чи хабарника" [15].

Монтеск'є, опираючись на ідеологію гуманізму, зазначив, що судді покликані забезпечувати суспільний спокій. Несправедливий вирок, наголошував Монтеск'є, є свідченням не лише неповаги до суду, а й відсутності моральних чеснот у судді [16, с. 318 – 320, 363]. Гельвецій розглядав право на справедливий суд у межах інтересів суспільства. У цих рамках справедливий судовий розгляд осмислювався як засіб забезпечення особистого та загального щастя. Його трактування справедливості пов'язувалось з чеснотами, що сприймалися як основне у житті людини. Філософ вважав, що інтереси суддів повинні підкорятися суспільним, і саме від суддів залежить ступінь доброчесності суспільства. Беккарія та Ж. Руссо обстоювали справедливе правосуддя, яке здатне захистити людину. Кант стверджував, що інститути громадянського суспільства повинні гарантувати громадянські, судові (процесуальні) і політичні права. Справедливість у формі правосуддя він вважав ферментною цінністю людського суспільного життя [17, с. 31]. Гегель заакцентував на тому, що

справедливого судового розгляду не може бути без гласності. Здійснення правосуддя, стверджував він, повинне бути гласним і публічним, лише тоді громадяни матимуть повагу до суду [18].

Г. Радбрух вважав, що право за своєю суттю скероване на досягнення справедливості, а справедливість вимагає рівності усіх перед законом – у тому випадку, якщо судді чесні, а їх рішення справедливі. У правосудді справедливістю він називав дотримання рівності перед законом та винесення справедливих присудів [19, с. 32 – 43]. Г. Кельзен, вдаючись до осмислення проблематики правосуддя, стверджував, що, тоді як адміністративний орган, здійснюючи свою функцію, має пильнувати інструкції, спущені йому "згори" від вищого органу, суддя у своїй функції повинен бути незалежним від будь-якого вищого органу, зв'язаним тільки тією загальною правовою нормою, котру повинен застосовувати [20, с. 289].

Х. Харт писав, що зв'язок між справедливістю та поняттям судочинства дуже тісний. Справедливо застосовувати закон до різних випадків, вважав він, означає серйозно сприймати твердження, що в різних випадках має застосовуватись одне й те саме загальне правило, без упередження, особистої зацікавленості або примхливості [21, с. 159]. Винесення рішення, підкреслював Харт, вимагає від судді прийняття морального рішення. Для того, щоб суспільство не збурювалось, суддя повинен знайти баланс між вимогами суспільства, вимогою закону та моральним рішенням.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. розпочався рух "Доступ до правосуддя". Спершу доступ до правосуддя зводився до визнання "права бідності", яке звільняло від несення судових витрат. Вирішити цю проблему виявилось неможливо, не досягнувши безсторонності, рівності, швидкості правосуддя. Доступ до правосуддя трактувався як гарантія визнання і реалізації прав людини та можливості вирішувати конфлікти за допомогою правосуддя.

Проблема доступу до правосуддя досліджувалась у трьох напрямках, які отримали назву хвиль. У рамках "Першої хвилі" відбувався пошук шляхів забезпечення доступу до правосуддя соціально незахищеної частки населення. "Друга хвиля" пов'язувалася з вирішенням проблем представництва групових та колективних інтересів у справах споживачів та у справах, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища. "Третя хвиля" стала реакцією на відсутність відчутного прогресу у забезпеченні доступу до суду. У працях представників цієї хвилі вади та недоступність правосуддя пов'язувались, по-перше, з перешкодами матеріального характеру, які не давали можливості бідним верствам населення звернутися за захистом своїх прав до суду; по-друге, з відсутністю спеціальних процедур, які б давали можливість ефективно захищати права й інтереси не окремої особи, а певної групи, колективу, яких неможливо персоніфікувати на момент порушення справи в суді; по-третє, зі складністю, дорожнечою судочинства та дуже повільним розглядом справ у судах, необхідністю спрощення судочинства, введення спеціальних альтернативних процедур для вирішення певних категорій справ.

Висновки

Аналіз історико-правової генези концепції справедливого суду свідчить, що у різних формах спроби осмислити цей інститут відбувались з часів Античності. Античними мислителями встановлено залежність довіри до суду від справедливості його рішень, а справедливість суду була похідною з особистісних якостей судді.

Епоха Середньовіччя позначилась першими спробами закріплення окремих елементів права на справедливий суд, що відображено, зокрема, у "Посадових інструкціях судді" (1166 р.) та "Ордонансі про суддів" (1346 р.). У добу Ренесансу Т. Мор, К. Гельвецій, Т. Гобс, Мореллі та ін. зосереджувались на обґрунтуванні засад

неупередженого судочинства. Часи Просвітництва позначились пошуком шляхів узгодження інтересів суспільства та громадянина за посередництва справедливого суду. Надалі закріплення елементів права на справедливий суд відбулося у Вірджинській декларації (1776 р.), Французькій Декларації прав людини і громадянина (1789 р.). У XIX – на поч. XX ст. право на справедливий суд осмислювалось у зв'язку з необхідністю забезпечення доступу до правосуддя, розпочався однойменний всесвітній рух. У рамках цього руху обґрунтовувалися шляхи полегшення доступу до суду соціально незахищених верств населення, зменшення вартості судового розгляду в офіційних державних судах, вирішення проблем представництва групових та колективних інтересів, усунення перешкод матеріального характеру, які обмежують доступ бідних верств населення до правосуддя, напрацювання механізму ефективного захисту прав та законних інтересів групи, колективу, яких неможливо персоніфікувати на момент відкриття провадження в суді. Актуальності набули і питання спрощення судочинства, запровадження спеціальних альтернативних процедур для вирішення певних категорій справ.

Список використаних джерел

1. Платон. Апологія Сократа. М., 1968. С. 81 – 112.
2. Платон. Закони. М. : Мысль, 1972. С. 83 – 478.
3. Арістотель. Політика. К. : Основи, 2003. 239 с.
4. Цицерон. Про державу. К. : Основи, 1998. С. 29 – 152.
5. Орленко В. Орленко Л. Еволюція прав і свобод людини. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2011. № 3. С. 89-100
6. Маслій О. В. Категорія "справедливість" і її рецепція з римського права в норми статутів Великого князівства Литовського. Філософські та методологічні проблеми права. 2015. № 1-2. С. 107-117
7. Терещенко О. В. Принцип справедливості при вирішенні міжнародних судових спорів. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 2. Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_2_28
8. Франко І. Данте Аліг'єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії. К. : Наукова думка, 1978. С. 7 – 253.
9. Ордонанс о судьях 1346 года. <http://www.osh.ru/pedi/history/justice/Europa/Sudiy-1346.shtml>
10. Мельничук Н.Ю. Категорії "злочин" та "покарання" у філософсько-правовому вимірі. Львів : ЛДУВС, 2010. 439 с.
11. Монтень. Проби. К.: Дух і літера, 2007. 383 с.
12. Моджевский А.-Ф. Об исправлении государства. М. : Изд-во АН. 1960. С. 69 – 109.
13. Морелли. Кодекс природы или истинный дух ее законов. М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1947. 260 с.
14. Вольтер. Избранные произведения по уголовному праву и процессу. М. : Госюриздат, 1956. 320 с.
15. Марат Ж. П. Проект декларации прав человека и гражданина с последующим планом справедливой, мудрой и свободной конституции. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/mar_proekt.p
16. Монтескье Ш. О духе законов. Политиздат, 1955. С. 159 – 733.
17. Пильгун Н. В. Права людини в умовах сучасного державотворення. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2010. № 2. С. 12-15.
18. Гегель В.-Ф.. Основи філософії права або природне право і державознавство. К. : Юніверс, 20. 336 с.
19. Радбрун Г. Философия права. М. : Междунар. отношения, 2004. 240 с.

20. Кельзен Г. Чисте правознавство. К. : Юніверс, 2004. 496 с.
21. Харт Г.Л.А. Позитивизм и разграничение права и морали. Правоведение. 2005. № 5. С. 104 – 136.